

**REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
BERBASIS DIGITALISASI DI MASA PANDEMI**

KELOMPOK 3 PELAYANAN PUBLIK

Dosen Pembimbing :

RONI EKHA PUTERA

Anggota Kelompok :

Widya Rahmawati	1910841028
Redana Putri	1910843022
Monica Okta Fiona	1910841010
Susmita Putri	1910842028
Gharnis Salsabilah	1910841022
Reza Muharinaldi	1910843018
Adriana Oktasecsiori	1910843004
Dea Siti Zainiah Hayatinah	1910841004

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

2021/2022

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem informasi belakang ini terjadi sangat pesat. Pemanfaatan jaringan internet sudah sampai kepada digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan bahkan mendorong terciptanya e-government yang memang diharapkan akan membawa manfaat kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Dalam Undang-undang Pasal 1 Ayat 1, No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka dapat dijelaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan maupun rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan publik, para penyelenggara pelayanan publik ini dapat menggunakan perkembangan sistem informasi yang pada akhirnya nanti harus dapat menciptakan good governance dan clean governance. Selain itu, hal yang paling mendapat sorotan mengenai pelayanan publik adalah dari sisi sumber daya manusia. Mulai dari prosedur pelayanan yang tidak jelas, biaya yang terkadang tidak sesuai dengan aturan yang ada atau adanya pungutan liar (pungli), hingga ketidakadilan dalam memberikan pelayanan publik masih sering terjadi.

Mulai tahun 2019, dunia digemparkan dengan munculnya virus Covid-19 yang berasal dari Wuhan, China. Mulai maret 2020, kasus Covid-19 juga mulai bermunculan di Indonesia dan terus bertambah. yang mana sudah menjadi tugas yang wajib bagi pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi para masyarakatnya. Pandemi Covid-19 menguji dan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik atau implementasi e-government. Dijelaskan pada Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 1, bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan keperluan pihak lain.

E-government merupakan salah satu teknologi informasi yang memiliki andil yang cukup besar dalam pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan pelayanan publik. Sebagai bentuk adaptasi dari perubahan dan juga perkembangan teknologi informasi dunia, sehingga memantapkan pemerintah Indonesia untuk turut menciptakan sistem secara digital yang akan membantu dan memudahkan dalam pelaksanaan pemerintahan hingga ke masa mendatang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus terjadi semakin mendorong aktivitas untuk terus membuat perubahan. Pemerintahan menerapkan e-Government sebagai salah satu tahap yang ditempuh dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam melaksanakan pelayanan publik untuk masyarakat. Bentuk pelayanan yang pemanfaatannya menjadi lebih fleksibel dan juga meningkatkan kepuasan dari penggunaannya atau masyarakat dan pemerintah itu sendiri yang merasakannya. Setiap masyarakat menuntut perlu adanya pelayanan publik yang berkualitas dari birokrasi pemerintah, meskipun apa yang dituntut oleh masyarakat sering tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.. (Bobi Rizki Ananda:2019).

Tata kelola pemerintahan juga disebut dengan good governance. Good governance secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Konsep pemerintahan yang baik menjadi prinsip penyelenggaraan pemerintahan dimana prinsip tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara baik (Pelayanan Prima). (Meddian Saputra:2021). Pelayanan publik merupakan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik. (Hazid Jalma:2019). Layanan yang diberikan dalam sistem e-Government akan membuat suatu operasi layanan dan juga proses pemerintahan menjadi lebih transparan dan juga lebih efektif untuk masyarakat dan perusahaan, dan juga memberikan banyak manfaat untuk masyarakat seperti waktu layanan yang dibutuhkan lebih sedikit, dan juga warga masyarakat bisa mendapatkan informasi pemerintahan dengan mudah (Puji Ayu Lestari:2021).

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Budaya Birokrasi ?
- 2) Bagaimana Strategi Efektivitas Pelayanan Publik di Masa Pandemi ?
- 3) Bagaimana Tantangan Yang Harus Dihadapi Pemerintah Dalam Mendorong Transformasi Birokrasi Digital ?

Tujuan

- 1) Untuk Mengetahui Budaya Birokrasi
- 2) Untuk Mengetahui Strategi Efektivitas Pelayanan di Masa Pandemi
- 3) Bagaimana Tantangan yang Harus Dihadapi Pemerintahan Dalam Mendorong Transformasi Birokrasi Digital

Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Reformasi Birokrasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi Di Masa Pandemi, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2) Manfaat praktis

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi Di Masa Pandemi.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai Reformasi Birokrasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi Di Masa Pandemi, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran dalam tata kelola birokrasi. Terlepas kondisi yang ada saat ini, birokrasi tetap menjadi tumpuan utama untuk memberikan pelayanan publik. Pandemi Covid-19 mau tidak mau membuat birokrasi harus bisa memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pemerintah. Hal ini mengingat kebijakan WFH (Work From Home) membuat ruang gerak menjadi terbatas. Untuk itu, pemerintah melakukan transformasi pelayanan publik dari model manual (konvensional) agar dapat diutamakan melalui perangkat elektronik (daring). Sejak pandemi Covid-19, aplikasi dan situs website terus dioptimalkan pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Optimalisasi penggunaan teknologi juga diterapkan di sektor pemerintah, seperti rapat kantor, pengisian kerja pegawai, dan beberapa aktivitas lain. Kondisi ini memerlukan perubahan dalam menghadapi tatanan new normal. Tak terkecuali untuk birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Pandemi Covid-19 telah mengubah model tatanan administrasi dan pola kerja di lingkungan instansi pemerintah. Agar dapat menerapkan physical distancing secara optimal, dilakukan perubahan proses kerja yang semula bekerja di kantor menjadi bekerja di rumah.

Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Perubahan birokrasi terjadi dalam dimensi sistem tata kerja baru. Menghadapi generasi new normal, terdapat dua pilihan yaitu Work From Home (bekerja di rumah) atau tetap bekerja di kantor dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Perubahan birokrasi ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur. Selanjutnya, untuk meningkatkan kinerja birokrasi dalam menghadapi tatanan new regular, terdapat beberapa saran agar pelayanan tetap dapat most suitable yaitu dengan cara, Menguatkan kapasitas birokrasi dalam menguasai aplikasi berbasis digital.

Era new regular mengharuskan birokrasi yang berkualitas dan inovatif agar dapat memberikan ide maupun gagasan baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait dengan transisi pelayanan menuju daring (online). Bisa dilakukan dengan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terhadap keunggulan menggunakan pelayanan berbasis online. Memeratakan pembangunan infrastruktur berbasis digital. Di generation pandemi Covid-19 saat ini, masih banyak daerah lain, terutama di luar

Pulau Jawa yang masih tertinggal. Birokrasi bisa berfokus terhadap pemerataan agar daerah luar Pulau Jawa tetap dapat menikmati akses pelayanan on-line ini.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era modern saat ini sangat berdampak luas di berbagai aspek kehidupan manusia, seperti pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, keamanan, pemerintahan, pelayanan publik dan lain sebagainya. Jika melihat pada tatanan yang sama atau tatanan global, manusia dihadapkan pada tantangan yang bersumber dari perkembangan global sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berkaitan dengan tuntutan persaingan era globalisasi yang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sangat berguna untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan lebih efektif dan efisien (Muslim, 2017). Tuntutan persaingan era globalisasi tersebut juga menjadi tantangan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik. Penting adanya kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni (Darmi, T. 2017).

Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum selesai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Birokrasi pemerintahan ditinjau dari ketatalaksanaan dan pelayanan publik masih terjadi sistem pelayanan yang belum transparan, berbelit-belit dan adanya praktik KKN. (Ananda dkk, 2019). Selain itu penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih bercirikan berbelit-belit, lamban, mahal dan melelahkan, seperti yang dijelaskan Sinambella sebagai berikut: “Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi. selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lamban, mahal, dan melelahkan”. Lebih dari itu masyarakat cenderung ditempatkan sebagai pihak yang ingin mendapatkan pelayanan, bukan sebagai pihak yang harus dilayani. Padahal sebagai agen pemerintah ataupun aparatur pelayan publik sudah seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas bagi masyarakat.

Proses untuk menjadi pemimpin yang autentik dimulai dengan pengetahuan. Sebagai pemimpin perlu berpikir dan memahami keterampilan, kompetensi, dan informasi teknis yang diperlukan agar bisa mengelola tim dalam dunia kerja yang modern.

Bagi banyak pemimpin, digital dapat menjadi „frenemy“ (teman/lawan). Hal ini bisa menjadi wadah untuk meningkatkan pengaruh, prestise, dan kekuatan pemimpin. Namun terdapat pula peluang tersembunyi, di mana „digital“ bisa menjadi media yang menjerumuskan pemimpin pada „ego“. Seorang pemimpin mungkin semakin terkenal karena adanya social media, sehingga enggan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang dianggap „tidak selevel“.

Pengetahuan diperlukan oleh seorang pemimpin, tidak hanya itu di era digital ini sebagai pemimpin kamu harus bisa fleksibel agar dapat mengikuti perkembangan jaman yang dinamis. Persoalan Teknologi Informasi dan Komunikasi, di Pemerintah Provinsi Riau, akan di arahkan kepada keberlanjutan dan kemanfaatan digitalisasi. Akan tetapi beberapa tahun terakhir ini sudah ada peningkatan yang cukup signifikan mengenai pengetahuan tentang digitalisasi.

Merangkul informasi yang tepat untuk menjadi pemimpin digital yang autentik cukup mudah. Tantangan sebenarnya dimulai ketika orang mulai mempraktekkan pengetahuan itu. Dalam dunia digital tidak ada lagi batasan dimana informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah. Kemudahan ini mendorong orang untuk semakin meningkatkan inovasi.

Sebagai pemimpin tidak hanya memberikan delegasi dan perintah, tetapi perlu bagi seorang pemimpin untuk terlibat dalam proyek yang ada. Bekerja bersama tim dan berinteraksi dengan banyak anggota Organisasi menjadi salah satu cara untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya terjebak pada „status“, tetapi juga melakukan „aksi“ sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan sistem digital untuk memantau serta mengambil keputusan.

A. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi juga menjadi faktor yang penting dalam menjelaskan kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Praktek-praktek, simbolsimbol dan nilai-nilai yang selama ini berkembang dalam birokrasi dan pemerintah sangat jauh dari kepentingan publik. Praktek-praktek kerja penyelenggara pelayan publik yang mengabaikan kepentingan masyarakat dan warga Negara selama ini dianggap wajar (proper) dan bahkan memiliki kekuatan normatif.

Pembentukan etos kerja juga mengalami feodalisme, seperti dalam penyelesaian tugas hanya berorientasi kepada petunjuk pimpinan, tumbuhnya image bahwa pimpinan selalu benar, pimpinan tidak dapat disalahkan tetapi sebaliknya seorang bawahan yang dianggap tidak mampu menterjemahkan kehendak pimpinan dan berbagai sikap yang memperlihatkan adanya kultur marjinalisme di kalangan aparat birokrasi bawah. Demikian pula sikap seorang aparat bawahan misalnya akan sulit untuk berbeda pendapat dengan pimpinannya karena adanya sifat inferior yang melekat pada diri seorang birokrat bawahan.

Untuk itu dalam hal ini pembaharuan demokrasi selain perlu dilakukan melalui penataan ulang sistem, yang menyangkut kelembagaan dan tata dan cara kerjanya, yang utama adalah menerapkan budaya atau semangat birokrasi yang tepat, serta membangun kualitas SDMnya. Sehingga birokrasi dapat berfungsi sebagai ujung tombak upaya kita menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi bangsa kita dewasa ini, dan membangun masa depan yang lebih baik dan dapat terpelihara kesinambungannya.

Birokrasi harus terdiri atas manusia-manusia yang kompeten dan berkarakter. Kompeten, dalam arti kualitas dan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Birokrasi harus diisi oleh orang-orang yang profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Kompeten, dalam arti kualitas dan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Birokrasi harus diisi oleh orang-orang yang profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Karakter yang dilandasi sifat-sifat kebajikan akan menghasilkan kebijaksanaankebijaksanaan yang menguntungkan masyarakat dan mencegah tujuan menghalalkan segala cara. Karakter ini harus ditunjukkan bukan hanya dengan menghayati nilai-nilai kebenaran dan kebajikan yang mendasar, tetapi juga nilai-nilai kejuangan. Hal terakhir ini penting karena dengan semangat kejuangan itu seseorang birokrat, meskipun dengan imbalan tidak terlalu memadai, akan sanggup bertahan dari godaan untuk tidak berbuat yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan.

Tidak kalah pentingnya seperti telah dikemukakan di atas, birokrasi harus memiliki semangat keadilan sosial, yang tercermin dalam keberpihakan kepada yang lemah, dan dengan demikian yang daya saingnya dalam masyarakat lebih terbelakang, dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakannya. Selanjutnya birokrasi harus berpegang teguh kepada konstitusi dan segenap ketentuan pelaksanaannya. Birokrasi tidak ikut menetapkan konstitusi, tetapi harus menegakkannya. Oleh karenanya birokrasi harus menentang habis-habisan setiap upaya yang tidak konstitusional apalagi yang jelas bertentangan dengan konstitusi. Memang kita sudah tidak bisa lagi menggunakan istilah doktrin, karena akan berkonotasi indoktrinasi, namun semangat birokrasi baru harus dikembangkan dan dibudayakan. Dengan segala kelemahannya birokrasi di negara maju dan di banyak negara berkembang yang menganut paham demokrasi, seperti di Singapura, Korea, Malaysia dan Thailand dapat bertahan menghadapi gelombang-gelombang perubahan dan beradaptasi secara dinamis. Birokrasi di negara-negara tersebut, meskipun tidak sempurna, dapat menjadi andalan masyarakatnya dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah, termasuk krisis ekonomi, dan menjamin kontinuitas dan stabilitas pada masa-masa krisis politik.

Dengan demikian dalam menjalankan birokrasi pemerintahan di tuntut sebenarnya sebuah manajemen kerja birokrasi pemerintahan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sistem sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas dalam organisasi publik. Manajemen kerja yang baik akan mampu menghasilkan tujuan organisasi yang sesuai dengan apa yang telah dirumuskan. Antara atasan dan bawahan terjalin hubungan yang harmonis sehingga komunikasi yang terjadi adalah komunikasi dua arah (Two Way Communication).

B. Prilaku Aparat Birokrasi

1) Kepedulian

Kepedulian yang dimaksud adalah mengenai perilaku aparat yang melakukan pelayanan publik berbasis digitalisasi pada masa pandemi dalam melakukan pelayanan secara digitalisasi.

2) Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan salah satu kunci sukses dalam peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digitalisasi pada masa pandemi.

3) Tanggungjawab

Dalam melakukan pelayanan aparat birokrasi harus memperhatikan pada kualitas yang ada sehingga dengan adanya kualitas dalam pelayanan maka pekerjaan dan tujuan yang akan di capai akan berhasil dalam pelaksanaannya.

C. Strategi Efektivitas Pelayanan Publik di Masa Pandemi

Di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan. Terlebih, dalam era otonomi ini perlu mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). E-Government adalah suatu upaya dari pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pada e-government juga peningkatan pada pelayanan publik terwujud. Secara lebih mendalam pemerintah dalam mempersiapkan visi dan misi kebijakan teknologi informasi, lebih melihat pada faktor equity (menjadikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penggunaan umum). Untuk mencapai target penerapan teknologi informasi yang efektif perlu diadakan komputerisasi pemerintahan atau e-government dan peningkatan sumber daya manusia dan pendidikan di bidang teknologi informasi. Alasannya karena penerapan teknologi informasi akan menjadi optimal apabila pengetahuan para pemakai atau pengguna jasa teknologi benar-benar memahami teknologi sehingga sasaran penerapan teknologi informasi tercapai.

E-Government merupakan penggunaan teknologi oleh pemerintah, khususnya aplikasi berbasis web via internet (web-based internet application) untuk meningkatkan akses dan pengiriman informasi pemerintah dan layanan kepada warga negara, mitra bisnis, karyawan, lembaga lain, dan entitas pemerintah.

E Government memiliki potensi untuk membantu membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan publik oleh membuat interaksi dengan warga lebih lancar, lebih mudah, dan lebih efisien (McClure, 2000). Fang (2002) mendefinisikan E-Government sebagai cara untuk pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang inovatif, khususnya aplikasi berbasis web via internet (web-based internet application), untuk menyediakan akses informasi dan layanan pemerintah yang lebih mudah bagi warga negara. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kualitas layanan dan memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan institusi pemerintah dan proses demokrasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat mendorong terciptanya kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, efektivitas dan efisiensi, baik dalam dunia industri (swasta) maupun pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut e-government dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, penerapan e-government dapat meningkatkan pelayanan publik, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggara pelayanan publik (Dwiyanto , 2011).

Di era globalisasi, tidak mengherankan jika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan, aksesibilitas, transparansi, dan tata kelola. Selain itu, di era gotong royong, teknologi informasi dan komunikasi (biasa disebut e-government) harus digunakan untuk menduduki kursi kepresidenan dewan menteri. Peningkatan pelayanan publik juga dapat dilakukan melalui e-government. Seperti yang dinyatakan Dwiyanto (2011:181), aparat pemerintah melaksanakan kegiatan pemerintahan, mendorong akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik, serta memajukan telekomunikasi. UU Pasal 25 tentang pelayanan publik menjelaskan prinsip-prinsip pelayanan publik yang terkait dengan implementasi e-Government. i mewakili tanggung jawab, k mewakili ketepatan waktu dan l mewakili kecepatan, kemudahan dan kenyamanan. UU Kepegawaian pasal 23 ayat 1 tahun 2009, serta jenis dan komponen sistem informasi nasional untuk mendukung informasi bagi kinerja pelayanan public. Sistem tersebut meliputi sistem informasi elektronik atau sistem informasi non elektronik.

File organizer, file juru bahasa, standar layanan, pengumuman layanan, keluhan, ulasan kinerja. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pembentukan e-government menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk memfasilitasi pembentukan layanan publik. Selain itu, pengawas pegawai negeri sipil dan perwakilannya, seperti ombudsman negara kesatuan Republik Indonesia, mudah diatur. Misalnya, mengelola pengaduan secara online untuk memudahkan akses publik dan memungkinkan ombudsman RI memantau pengaduan.

Salah satu argumen terpenting yang mendukung reformasi e-government yaitu untuk meningkatkan efisiensi internal lembaga publik, sehingga menghemat pengeluaran. (Haldenwang, 2004), pelayanan publik bagi pemerintah di setiap kabupaten di Indonesia merupakan keharusan sebagai bentuk existensi pemerintah daerah. Karena pelayanan publik pada masyarakat merupakan tanggungjawab pemerintah. Menyediakan pelayanan publik adalah salah satu fungsi pemerintahan agar mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi dengan pemerintah dan saat sekarang ini kemudahan tersebut sudah bisa dilakukan dimanapun dalam berinteraksi dengan pemerintah pada masa pandemi sekarang ini.

D. Tantangan yang Harus dihadapi Pemerintah dalam Mendorong Transformasi Birokrasi Digital

Birokrasi yang cerdas dan ringan yang mampu bertindak cepat atas permintaan Presiden Joko Widodo adalah aparatur pemerintahan dengan struktur yang sederhana namun kaya akan fungsi dan peran. Tentu saja, sistem ini menuntut pejabat lokal terpilih untuk sepenuhnya memainkan perannya di bidang kompetensi. Pemerintah meyakini kondisi ini dapat diciptakan dengan memindahkan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Komitmen pemerintah ini membuka jalan bagi perubahan bagi pemerintah pusat dan daerah yang menginginkan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Namun, hal ini juga harus didukung oleh misi presiden, dengan komitmen manajemen terhadap struktur organisasi pemerintahan untuk terus “menyederhanakan birokrasi yang kohesif”. Kamufase tidak hanya mengubah posisi fungsionalnya, tetapi ada juga gagasan tentang posisi struktural "di depan dan di belakang sebagai satu

Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan. Perubahan yang tengah dialami ini memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi terdepan. Namun didalam setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu akan disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Oleh karena itu Pemerintah harus mengupayakan berbagai strategic planning diantaranya perencanaan reformasi birokrasi, kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara dan pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas, agar ketidakpastian tersebut tidak melahirkan perselisihan paham dan ketegangan yang meluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah juga akan lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif. Dalam mewujudkan pemerintahan berkelas dunia, tentunya ASN juga dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Lalu, bagaimana cara Kemenpan RB melakukan pembinaan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal.

E. Faktor Pendukung

1) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan berbasis digitalisasi pada masa pandemi saat ini.

2) Ketersediaan layanan

Ketersediaan layanan merupakan hal penting dalam melakukan sebuah layanan seperti website dan lain-lainnya.

3) Komitmen Pemimpin

merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung setiap proses dan kegiatan pelayanan publik berbasis digital.

PENUTUP

Dari yang sudah dipaparkan, bahwa reformasi birokrasi saat ini sudah mengalami perubahan yang sangat pesat. Dan melihat dari kondisi pandemi ini mengharuskan bahwa adanya perubahan yang besar dan mengharuskan untuk meningkatkan dari berbagai aspek dalam birokrasi saat ini, salah satunya yaitu pada pelayanan publik.

Pada saat pandemi ini, era digital berkembang dengan pesat sehingga memberikan ruang yang besar untuk orang-orang mengakses berbagai informasi yang ada saat ini. begitu juga untuk pelayanan publik. Dan pada era digital inilah, E-government menjadi sarana untuk membantu membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan publik oleh membuat interaksi dengan warga lebih lancar, lebih mudah, dan lebih efisien. Oleh karena itu, E-government juga dapat memberikan akses yang lebih efisien dan lebih mudah untuk pelayanan publik.

Selain itu, juga diperlukan adanya inovasi-inovasi yang baru sehingga pelayanan publik dapat mengikuti perkembangan zaman yang saat ini dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Menurut Rogers (1995), terdapat lima atribut yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik sebuah inovasi yaitu (1) *relative advantage* atau keuntungan relative, (2) *compatibility* atau kesesuaian, (3) *complexity* atau kerumitan, (4) *triability* atau kemungkinan dicoba, dan (5) *observability* atau kemudahan diamati.

Dengan adanya inovasi dari pelayanan publik, maka terciptanya pelayanan publik yang mumpuni dan mampu mengikuti standar perkembangan zaman. Dan juga tercapainya reformasi birokrasi yang ideal dan lebih baik.

Referensi :

Jurnal Dosen :

Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). *Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota*. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217-223.

Putra, R. E. (2009). *E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah*. *Jurnal Demokrasi*, 8(1).

Rizal, Y. (2015). *Implementasi Prinsip Akuntabilitas Publik dan Kaitannya Dengan Reformasi Birokrasi di Sumatera Barat*. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 17-39.

Jalma, Hazid, Ekha Putera, Roni. Kusdarini. 2019. *E-Government dengan Pemanfaatan Web Open SID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang*. *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*. Vol 8 (1). <http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik>

Rizki Ananda, Bobi. Ekha Putera, Roni. Ariany, Ria. 2019. *Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman*. *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*. Vol 8 (2). <http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik>

Saputra, Meddian .Syamsurizaldi , Aromatic. Desna. 2021. *Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (Rasa Sejiwa) Di Puskesmas Nanggalo Kota Padang*. *Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas*. Vol.3 No.2. Hal.64 – 74. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp>

Triwahyuni, Maisy. Ekha Putera, Roni . Kusumi Rahayu, Wewen.2020. *Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat*. *Jurnal Public Policy - Vol. 6 No. 1*. <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy>

Yoserizal, & WE Yudiantmaja. 2010. *Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan e-government sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik*. JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) volume 10, issue 1, 89-100.

Hanoselina, Y, Wahyuni, N, & dkk. 2020. *The Improvement of Digits Service Capacity in Immigration Office Class I Tapi Padang*. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 125.

Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.

Jurnal :

Khan, Ayub. 2021. *Optimalisasi Pelayanan Publik Bagi Pemimpin di Era Digitalisasi di Provinsi Riau*. Jurnal Niara Vol. 14, No. 2 Hal. 9-14.

Hadi Saputro, Roman. Safriansyah. 2021. *Tantangan Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Di Era Revolusi Industri 4.0*. Universitas Terbuka. Volume 9 Number 1 Page 89-101.

Ayu Lestari, Puji. Tasyah, Amelia. Syofira, Anada. 2021. *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) Di Era Pandemi Covid-19 Digital-Based Public Service Innovation (E-Government) In The Covid-19 Pandemic Era*. Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi. Vol. 18 No.2.

Rukayat, Y. (2017). *Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu*. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi, 11(2).

Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). *Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia*. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, 4(2), 226-239.

Suparto, D & Habibullah A. 2021. *Efektivitas Sosial Media Twitter Dalam Pelayanan Informasi pelayanan publik (studi kasus kabupaten Pematang)*. Indonesia Governance Journal, volume 4.